

ЌИЗ БОЛАЛАРДА ЙОД ТАНЌИСЛИГИНИНГ ҲАЙЗГА ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ

Магистр: **Ниязова Сайёра Тошпулатовна**

Илмий раҳбар: **Рузиева Нодира Хакимовна**

Аннотация Қалқонсимон без гормони метоболизм, ўсиш ва кўплаб организмдаги функцияларни назорат қилиши маълум. Йод эса қалқонсимон без гормонлари ҳосил бўлиши учун муҳим бўлган элемент ҳисобланади. Йод танқислиги - эндемик ҳудудлардаги долзарб муаммолардан биридир. Демографик жараёнларга ва ёшлар ўсиш ривожланиши, интеллектга бевосита таъсир кўрсатувчи йод танқислиги Бутунжаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотини ҳам глобал муаммоларидан бири саналади. Йодга бўлган эҳтиёж балоғат ва ўсмирлик даврида ошади ва бунинг натижасида ўсмир қизларда репродуктив тизим билан боғлиқ муаммолар юзага келади.

Калит сўзлар: қалқонсимон без, балоғат, йод, репродуктив тизим, тироид гормонлар

Мавзу долзарблиги. Йод танқислиги - бу дунёдаги енг кенг тарқалган буқоқнинг сабаби ҳисобланади. Бутунжаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти йод танқислигини глобал тиббий, ижтимоий ва демографик муаммо деб ҳисоблайди, чунки эндемик ҳудудларнинг барча аҳолиси йод танқислиги касалликларини ривожланиш хавфига дуч келади. Репродуктив саломатликка салбий таъсир кўрсатадиган эпигенетик факторлардан сурункали стресс, инфекциян ўчоқларнинг мавжудлиги, соғлом турмуш тарзига риоя қилмаслик етакчи ўринда туради. Шу жумладан эндемик зонада яшашнинг ўзи йод етишмаслиги ҳолатларини асоратлайдиган саплиментар дефицитлар бевосита эндокрин тизим касалликларига, балки, метоболик жараёнларга таъсир кўрсатиб, ҳайз кўриш бузилишларини ривожланишига олиб келиши мумкин. Ташқи муҳитда йод етишмаслиги натижасида, қалқонсимон без

организмни тироид гормонлар билан етарли миқдорда таъминлай олмайди. Ҳар иккала жинсда ҳам қалқонсимон без гормонлари жинсий ривожланиш ва репродуктив функцияга тасир қилади. Қалқонсимон без патологияси туфайли туғма гипотериоз, эрта балоғатга етиш, ривожланишдан орқада қолиш, ўсмир қизлар ва репродуктив ёшдаги аёлларда ановулятор цикллarga сабаб бўлиши мумкин. Одатда қиз болаларда менархе 9 ёшдан бошланади ва бу нормада 14-15 ёшгача кузатилиши мумкин. Буқоқ ташҳиси қўйилган қизларда менархе кечикади, иккиламчи жинсий белгилар охиригача шаклланмаслиги мумкин.

Мақсад. Қизларда йод танқислик ҳолатларини хайз бузилишидаги аҳамиятини ўрганишдан иборат.

Текширув материали услублари. Тадқиқот давомида ТошПМИ клиникаси қошидаги Республика қизлар саломатлик марказида йод танқислиги турли даражаларидаги 12-17 ёш орасидаги хайз цикли бузилишидан шикоят қилган 35 нафар қизлар текширилди.

Текширув натижалари. Йод танқислиги натижасида келиб чиқувчи хайз бузилиши асосан ювенил бачадондан қон кетиши, алгодисменорея ва аменорея учрайди. Ювенил бачадондан қон кетиши 58%ни, дисменорея 28%ни, бирламчи ва иккиламчи аменорея 14%ни ташкил этган. Қалқонсимон без УТТ қилинганда 43% қизларда қалқонсимон безда диффуз ўзгаришлар аниқланди. 28% қалқонсимон без гипоплазияси, 9%ида тироидит, 20 % қизларда қалқонсимон без бўлақларида тугун аниқланди. Назоар гуруҳида 13% қизларда диффуз ўзгаришлар енгил даражаси аниқланди. Текширилувчи қизларнинг ТТГ гормон кўрсаткичлари энг паст кўрсаткичи 2.89 мМЕ/мл ташкил этса, энг юқори кўрсаткич эса 8.7 мМЕ/мл, ўртача кўрсаткич 4.73 мМЕ/млни кўрсатади. Бундан кўриниб турибдики, йод танқислиги бор бўлган қизларда ТТГ юқори бўлиши кузатилади.

Хулоса: Қизларда репродуктив тизим шаклланиш даврида анамнестик маълумотларга кўра аниқланган хавф омиллари билан бир қаторда нотуғри

турмуш тарзини кечириши кўпинча хайз циклини бузилишига олиб келади. Хайз цикли бузилиши ва йод танқислигининг орасидаги боғлиқлик мавжуд бўлиб, бунга ҳавф омиллар ҳам ўз таъсирини ўтказади. Шунга кўра, турмуш тарзини модификациялаш ва микроэлементлар дотациясини ўтказиш 75% ҳолларда ўз самарадорлигини кўрсатди.